

СПИСОК ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ БАССЕЙНА РЕКИ АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

© 2025. Э. Ш. Дудагова, М. А.-М., Астамирова, М. А. Тайсумов, Р. С. Магомадова

В статье впервые приводится обширный список (около 318 видов лекарственных растений бассейна реки Аргун, используемых в официальной и народной медицине и занесённых в Красную книгу Чеченской республики и Красную книгу Российской Федерации. Выявлены виды, широко применяемые в народной и официальной медицине, а также перспективные для хозяйственного использования в промышленных масштабах. Отмечены виды, подлежащие региональной охране. Среди лекарственных растений исследуемой территории имеются эндемики различного ранга, связанные происхождением из Кавказа и имеющие большей частью ограниченное распространение.

Ключевые слова: флора, виды, лекарственные, краснокнижные растения, бассейн реки Аргун

Введение. К важнейшим составляющим природной флоры относятся лекарственные растения. Несмотря на широкое внедрение в медицинской практике синтетических лекарственных средств, препараты на основе растительного сырья составляют около 40 % производимой продукции, около половины из них изготавливаются из сырья естественной флоры [1]. Попытки инвентаризации лекарственных растений флоры республики предпринимались ещё во второй половине XX века. В книге «Лекарственные растения Чечено-Ингушской АССР» [2] приводятся сведения о 77 лекарственных видах, включая культивируемые и др. Несколько позже вышло в свет издание «Лекарственные растения Чечено-Ингушетии» [3]. Наиболее полный список лекарственных растений приведён в работе «Флора Чеченской республики и её анализ» [4], где содержатся сведения о 395 дикорастущих лекарственных видах.

Одной из важнейших проблем современности является изучение и сохранение биоразнообразия в целом и фиторазнообразия в частности. На Северном Кавказе в последнее время решению этой проблемы посвящены многие исследования. Проведена инвентаризация флоры Чечни и Российского Кавказа [5–17].

Целью исследования являлось составление списка лекарственных видов растений бассейна реки Аргун.

Методы исследования. Объектом исследования являются виды лекарственных растений бассейна реки Аргун Чеченской Республики. Исследования проводились традиционным маршрутным методом, а наиболее интересные участки исследовались детально и составлялись их флористические списки. Основным способом фиксации информации явились гербарные сборы. Кроме того, использовались гербарные коллекции Чеченского государственного педагогического университета, КНИИ РАН, Академии наук Чеченской Республики. При составлении систематического списка приняты во внимание сведения из «Флора СССР» [18], «Флора Кавказа» [19], «Флора Северного Кавказа» [20], «Конспект флоры Чеченской Республики» [21], а также некоторых коллективных монографий по отдельным таксонам [22, 23]. В ходе экспедиционных исследований помимо гербарных сборов велись наблюдения по фенологии, типам местообитаний, изучалась фитоценотическая роль и экологическая приуроченность видов.

Анализ результатов. По нашим данным флора бассейна реки Аргун насчитывает 1 885 видов, что составляет 80,52 % от всей флоры Чеченской Республики, включающей 2 341 видов [21]. В составе флоры исследуемой территории 318 лекарственных растений, что составляет 16,87 % от всей флоры бассейна реки Аргун.

Ниже приводится список лекарственных видов растения бассейна реки Аргун.

Условные обозначения: + – официальные виды; ⊕ – фармакопейные виды; ♦ – виды, занесённые в Красную книгу Чеченской республики [22] и Красную книгу Российской Федерации [23]

⊕*Achillea millefolium* L., *Acroptilon repens* (L.) DC., *Adonis aestivalis* L., *Agrimonia eupatoria* L., *Agrostemma githago* L., *Ajuga chia* Schreb., *Ajuga genevensis* L., *Alisma plantago-aquatica* L., *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande, +*Allium ursinum* L., +♦*Allium victorialis* L., ⊕*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., ⊕*A. incana* (L.) Moench, ⊕*Althaea armeniaca* Ten., *Amoria hybrida* L., *A. repens* L., +♦*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., *Anagallis arvensis* L., *Anthyllis macrocephala* Wender., +*Arctium lappa* L., +*Arctium palladinii* (Marcow.) R.E.Fr. & Soderb., +*Arctostaphylos caucasica*, Lipsch., +*Aristolochia clematitis* L., +*Armeniaca vulgaris* Lam., ⊕*Artemisia absinthium* L., *A. annua* L., *A. vulgaris* L., *Arum orientale* M. Bieb., +♦*Asarum ibericum* (C.A. Mey.) Grossh., +*Asparagus officinalis* L., *Asperula odorata* (L.) Scop., *Asplenium trichomanes* L., *Astragalus glycyphyllos* L., *Athyrium filix-femina* (L.) Roth, ⊕*Atropa caucasica* Kreyer, *Ballota nigra* L., +*Berberis vulgaris* L., *Berteroa incana* (L.) DC., *Betonica perauca* L., ⊕*Betula pendula* Roth., ⊕*Bidens tripartita* L., ⊕*Bistorta carnea* (K. Koch) Kom., +*Brassica juncea* (L.) Czern., +*Bryonia alba* L., *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst., *Calystegia sepium* (L.) R. Br., ⊕*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., *Cardaria draba* (L.) Desv., *Carduus nutans* L., ⊕*Carum carvi* L., ⊕*Centaurea cyanus* L., ⊕*Centaureum minus* Moench (*C. littorale* (D. Turner) Gilmour, *C. erythraea* Rafin, *C. umbellatum* Gilib.), *Chamenerion angustifolium* (L.) Scop., ⊕*Chelidonium majus* L., *Chenopodium botrys* L., *Chenopodium album* L., *Chondrilla juncea* L., *Cichorium inthybus* L., *Cirsium arvense* (L.) Scop., *C. vulgare* (Savi) Ten., *Clinopodium vulgare* L., *Coeloglossum viride* (L.) C. Hartm., +♦*Colchicum speciosum* Steven, +*Conium maculatum* L., ⊕*Convallaria transcaucasica* Utkin ex Grossh., *Convolvulus arvensis* L., *C. lineatus* L., *Conyza canadensis*, *Cornus mas* L., *Corylus avellana* L., +*Cotinus coggygia* Scop, ⊕*Crataegus curvisepala* Gand., ⊕*Cr. monogyna* Jacq., ⊕*Cr. pentagyna* Waldst. et Kit., *Crinitaria villosa* (L.) Grossh., *Cuscuta europaea* L., +*Cichorium inthybus* L., +*Cydonia oblonga* Mill., *Cynodon dactylon* (L.) Pers., +*Cynoglossum officinale* L., ♦*Dactylorhiza euxina* (Nevski) Czer. (*D. caucasica* (Klinge) Soo), +♦*D. incarnata* (L.) Soo (*Orchis latifolia* L.), +♦*D. salina* (Turcz. ex Lindl.) Soo, +♦*D. urvilleana* (Steud.) H. Baumann & Künkele, ♦*Daphne mezereum* L., ⊕*Datura stramonium* L., *Daucus carota* L., *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl, *Dianthus armeria* L., *Dictamnus caucasicus* (Fisch. & C.A. Mey.) Grossh., *Draba nemorosa* L., +♦*Drosera rotundifolia* L., +*Dryopteris assimilis* S. Walker, +*D. filix-mas* (L.) Schott, +*Echinops sphaerocephalus* L., *Echium vulgare* L., +*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, +♦*Ephedra procera* Fisch. & C.A. Mey., ⊕*Equisetum arvense* L., *Erigeron acris* ssp. Botschantzevii Greuter, *Erodium cicutarium* (L.) L.Her., *Eryngium campestre* L., *E. planum* L., *Euonymus europaea* L., *Eupatorium cannabinum* L., +*Fagus orientalis* Lipsky, *Falcaria vulgaris* Bernh., *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve, *Ficaria vernalis* Rchb., *Filago arvensis* L., *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., *F. vulgaris* Moench, +*Fragaria vesca* L., +*F. viridis* Weston, ⊕*Frangula alnus* Mill., *Fumaria vaillantii* Loisel., *Gagea lutea* (L.) Ker.-Gawl.,

♦*Galanthus angustifolius* G.Koss., ♦*Galanthus caucasicus* (Baker) Grossh, *Galium aparine* L., *G. verum* L., +*Gentiana cruciata* L., +*G. schistocalyx* (K. Koch) K. Koch, *Geranium robertianum* L., *G. sanguineum* L., *Geum urbanum* L., ♦*Grossularia reclinata* (L.) Mill., +*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., +*Gypsophila paniculata* L., +♦*Helleborus caucasicus* A. Braun, *Heracleum sibiricum* L., +*Herniaria hirsuta* L., *Hieracium pilosella* L., +♦*Hippophaë rhamnoides* L., +*Humulus lupulus* L., +*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., *Hylotelephium caucasicum* (Grossh.) H. Ohba, ⊕*Hyoscyamus niger* L., ⊕*Hypericum perforatum* L., *Inula britannica* L., ⊕*I. helenium* L., +★*Juniperus oblonga* M. Bieb., ♦*J. sabina* L., *Knautia arvensis* (L.) Coult., *Kohlruschia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood, *Lactuca serriola* L., +*Lamium album* L., *L. amplexicaule* L., *Lapsana communis* L., +*Lathyrus pratensis* L., *L. sylvestris* L., *Lavatera thuringiaca* L., *Lemna minor* L., ⊕*Leonurus quinquelobatus* GILIB., *Lepidium latifolium* L., *L. ruderale* L., +*Lepidotheca suaveolens* (Purch) Nutt. (*Matricaria suaveolens* (Pursh) Buschenau; *M. discoidea* DC.; *Chamomilla discoidea* (DC.) J. Gay ex A. Br.), *Leucanthemum vulgare* Lam., *Libanotis transcaucasica* Schischk., *Ligustrum vulgare* L., +*Linaria vulgaris* Mill., *Lithospermum officinale* L., *Lonicera caprifolium* L., *Lythrum salicaria* L., +*Malus orientalis* Uglitzk., +*Malva sylvestris* L., *Marrubium vulgare* L., ⊕*Matricaria recutita* L., *Medicago sativa* Lam., *Melandrium album* (Mill.) Garcke, *Melilotis albus* Medik., +*M. officinalis* (L.) Pall., +*Mentha aquatica* L., *M. arvensis* L., *M. caucasica* Gand. (*M. longifolia* (L.) Huds.), *Mespilus germanica* L., *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., +♦*Neottia ustulata* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, *Nepeta cataria* L., *Neslia paniculata* (L.) Desv., ⊕*Ononis arvensis* L., +*Onopordum acanthium* L., +♦*Orchis coriophora* L., +♦*O. mascula* (L.) L., +♦*O. militaris* L., +♦*O. picta* Loisel. (*O. morio* L. subsp. *picta* (Loisel.) K. Richt.), +♦*O. purpurea* Huds., +♦*O. simia* Lam., +♦*O. tridentata* Scop., ⊕*Origanum vulgare* L., ⊕*Padus avium* Mill., ♦*Paeonia tenuifolia* L., *Paliurus spina-christi* Mill., *Papaver rhoeas* L., *Paris quadrifolia* L., *Parnassia palustris* L., +♦*Pentaphylloides fruticosa* (L.) O.Schwarz (*Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb., *Potentilla fruticosa* L.), ⊕*Persicaria hydropiper* (L.) Delarbre, ⊕*Persicaria maculata* Gray., *Petasites hybridus* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., *Phlomis pungens* Willd., *Phlomis tuberosa* (L.) Moench, *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, *Physalis alkekengi* L., *Pimpinella saxifraga* L., +*Pinus sosnowskyi* Nakai, *Plantago lanceolata* L., ⊕*Plantago major* L., *P. media* L., +*Platanthera bifolia* (L.) Rich., +*P. chlorantha* (Custer) Rchb., ⊕*Polemonium caucasicum* N. Busch, *Polygala anatolica* Boiss. et Heldr., ⊕*Polygonum aviculare* L., *Polypodium vulgare* L., *Populus nigra* L., *P. tremula* L., *Portulaca oleracea* L., *Potentilla argentea* L., +*Potentilla erecta* (L.) Raeusch., *P. reptans* L., +*Primula macrocalyx* Bunge, *Prunella vulgaris* L., *Prunus divaricata* Ledeb., *P. spinosa* L., *Ptarmica biserrata* (M. Bieb.) DC., *Ptarmica ptarmicifolia* (Willd.) Galushko, *Pyrethrum parthenifolium* Willd., *Pyrola rotundifolia* L., ⊕*Quercus petraea* (Matt.) Liebl., ⊕*Q. robur* L., *Ranunculus repens* L., *Reseda lutea* L., ⊕*Rhamnus cathartica* L., +*Rhodococcum vitis-idaea* L., ♦*Rhododendron caucasicum* Pall., *Rosa balsamina* Bess. (*R. klukii* Bess.), *R. boissieri* Crep., ⊕*R. canina* L., *R. dumalis* Beshst. (*R. afzeliana* Fries), *R. iberica* Stev.ex Bieb., *R. mollis* Smith, ♦*R. oxyodon* Boiss., +*Rubus idaeus* L., *R. caesius* L., *R. hirtus* Waldst. et Kit., +*R. saxatilis* L., +*Rumex acetosa* L., +*R. alpinus* L., *R. acetoselloides* Balansa, +*R. confertus* Willd., *R. crispus* L., *R. obtusifolius* L., *Salix alba* L., *S. caprea* L., *Salvia aethiops* L., *S. glutinosa* L., *S. verticillata* L., *Sambucus ebulus* L., ⊕*S. nigra* L., *Sanicula europaea* L., +*Saponaria officinalis* L., *Scrophularia nodosa* L., +*Securigera varia*

(L.) Lassen, *Sedum oppositifolium* Sims, *Senecio vulgaris* L., SP. PL., *Serratula coronata* L., *Sinapis arvensis* L., *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., *Solanum nigrum* L., *S. pseudopersicum* Pojark., *Solidago virgaurea* L., *Sonchus oleraceus* L., ⊕*Sorbus aucuparia* L., ⊕*Stachys sylvatica* L., *Stellaria graminea* L., *S. media* (L.) Vill., ♦*Stipa pennata* L., *Tamarix ramosissima* Ledeb., ⊕*Tamus communis* (L.) Caddick & Wilkin Murr., ⊕*Taraxacum officinale* F.H.Wigg., *Teucrium chamaedrys* L., *T. polium* L., *Thalictrum flavum* L., ⊕*Th. foetidum* L., ⊕*Th. minus* L., ⊕*Thymus marschallianus* Willd., ⊕*Tilia caucasica* Rupr., ⊕*T. cordata* Mill., ⊕*T. platyphyllos* Scop., ♦*Traunsteinera sphaerica* (M. Bieb.) Schltr., *Trifolium medium* L., *T. pratense* L., *Tripolium vulgare* Nees, *Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh., *Turritis glabra* L., ⊕*Tussilago farfara* L., *Ulmus minor* MILL., ⊕*Urtica dioica* L., *U. urens* L., ⊕*Vaccinium myrtillus* L., ⊕♦*Valeriana officinalis* L. (*V. grossheimii* Worosch.), ⊕*Verathrum lobelianum* Bernh., ⊕*Verbascum phlomoides* L., *Verbena officinalis* L., *Veronica anagallis-aquatica* L., *V. beccabunga* L., *V. chamaedrys* L., *V. officinalis* L., ⊕*Viburnum opulus* L., ⊕*Viola arvensis* V. *canina* L., *V. odorata* L., ⊕*Viscum album* L., *Xanthium spinosum* L., *X. strumarium* L., *Xeranthemum annuum* L.

Среди перечисленных выше видов имеются растения различного целебного назначения. Перечислены виды, обладающие специфичным или комплексным лечебным воздействием на организм человека: *Leonurus quinquelobatus*, *Valeriana officinalis*, *V. cardamines*, *Viscum album*, виды рода *Thalictrum* – как виды, содержащие сырьё сердечно-сосудистых профиля назначения. *Capsella bursa-pastoris*, *Equisetum arvense*, *Lamium album*, *Sanguisorba officinalis*, *Achillea millefolium* – кровоостанавливающие. *Viburnum opulus*, *Prunella vulgaris*, *Descurainia sophia*, *Juniperus oblonga*, *Pinus kochiana*, *Vaccinium vitis-idaea* – мочегонные; *Urtica dioica*, *Tanacetum vulgare* *Antennaria caucasica* и виды родов *Taraxacum* и *Rosa* – желчегонные. *Ajuga genevensis*, *Mentha longifolia*, *Origanum vulgare*, *Primula macrocalyx*, *Pinus kochiana*, *Juniperus oblonga* – отхаркивающие. *Matteuccia struthiopteris*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Agrimonia eupatoria*, *Daucus carota* – глистогонные. *Frangula alnus*, *Rhamnus cathartica*, *Convolvulus arvensis*, *Rumex crispus*, *Polygonum carneum*, *Sanguisorba officinalis*, *Plantago major*, *Hypericum perforatum*, виды родов *Quercus* и *Alnus* – укрепляющие и вяжущие. *Plantago major*, *Mentha longifolia*, *Hypericum perforatum*, *Potentilla erecta*, *Sanguisorba officinalis* – антисептические антибактериальные. *Achillea millefolium*, *Artemisia annua*, *Melilotus officinalis*, *Urtica dioica*, *Plantago major*, *P. lanceolata* – ранозаживляющие. Большим содержанием витаминов отличаются следующие растения: витамин «С» – виды рода *Rosa*, *Berberis vulgaris*, *Origanum vulgare*, *Viburnum opulus* и др.; витамин «А» – *Achillea millefolium*, *Chenopodium album*, *Betula pendula*, *Artemisia vulgaris*, *Berberis vulgaris* и др.

Таким образом, в исследуемой флоре примерно 318 видов лекарственных растений, которые могут находить практическое применение в народной или официальной медицинской практике.

Следует отметить, что часть видов лекарственных растений бассейна реки Аргун являются охраняемыми, занесёнными в федеральную и региональную Красные книги.

Заключение. В работе приведен список (около 318 видов), лекарственных растений, используемых в официальной и народной медицине. Среди них растения различного целебного назначения. Перечислены виды специфичным или комплексным лечебным воздействием на организм человека.

На исследуемой территории охране подлежит 132 вида, из которых 116 видов занесены в Красные книги федерального и регионального уровней, 16 видов предлагается к охране. Число уязвимых видов в локальных флорах бассейна реки Аргун возрастает

вдоль высотного градиента и снижается по мере усиления антропогенной нагрузки. Более половины территории находится в системе ООПТ – два заказника республиканского значения и один – федерального.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР / Под ред. П.С. Чикова. – М., 1980. – 340 с.
2. Алексеев Б.Д. Лекарственные растения Чечено-Ингушской АССР / Б.Д. Алексеев, Н.А. Мальцева. – Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1960. – 88 с.
3. Соколов П.П. Лекарственные растения Чечено-Ингушетии / П.П. Соколов, Е.С. Осканова, В.М. Прима. – Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1982. – 160 с.
4. Омархаджиева Ф.С. Флора Чеченской Республики и ее анализ: автореф. дис... канд. биол. наук: 03.02.01 / Омархаджиева Фатима Сагуудиновна. – Астрахань, 2011. – 28 с
5. Тайсумов М.А. Анализ флоры бассейна реки Аргун: Восточный Кавказ, цветковые растения / М.А. Тайсумов, Э.Ш. Дудагова, М.А.-М. Астамирова. – Грозный: Алеф, 2023. – 240 с.
6. Тайсумов М.А. Охрана и использование генофонда флоры бассейна реки Аргун / М.А. Тайсумов, М.А.-М. Астамирова, Э.Ш. Дудагова // Устойчивое развитие горных территорий. – 2023. – Т. 15, № 4. – С. 842-852.
7. Распределение видов растений по флористическим районам бассейна реки Аргун / Э.Ш. Дудагова, М.А. Тайсумов, М.А.-М. Астамирова, Э.Р. Байбатырова // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2024. – № 3. – С. 4-13.
8. Анализ распределения видов флоры по высотным поясам бассейна реки Аргун / Э.Ш. Дудагова, М.А.-М. Астамирова, М.А. Тайсумов, Э.Р. Байбатырова // Устойчивое развитие горных территорий. – 2024. – Т. 16, № 2. – С. 630-641.
9. Охраняемые и нуждающиеся в охране лесные виды растений восточной части Российского Кавказа / Э.Р. Байбатырова, М.А. Тайсумов, М.А. Астамирова и др. // Экосистемы. – 2024. – № 37. – С. 154-160.
10. Реликты бассейна реки Аргун / М.А. Тайсумов, М.А.-М. Астамирова, Э.Ш. Дудагова // Тезисы докладов XV Делегатского съезда Русского ботанического общества и конференции «Российская ботаника в меняющемся мире», посвященной 300-летию Российской академии наук. – Санкт-Петербург, 2023. – С. 110-112.
11. Эколого ценотическая структура флоры бассейна реки Аргун / Э.Ш. Дудагова, М.А. Тайсумов, М.А.-М. Астамирова, Э.Р. Байбатырова // Устойчивое развитие горных территорий. – 2024. – Т. 16. – № 4. – С. 1783-1793.
12. Флористическое районирование высокогорных ландшафтов Центрального и Северо-Восточного Кавказа / М.А.-М. Астамирова, М.А. Тайсумов, А.С. Абдурзакова и др. // Юг России: экология, развитие. – 2023. – Т. 18, № 1. – С. 46-53.
13. Ксерофильные реликты во флоре Северного Кавказа / М.А. Тайсумов, Р.С. Магомадова, М.У. Умаров и др. // Ботанический журнал. – 2019. – Т. 104, № 9. – С. 1446-1459.
14. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]. – 2024. – URL: <https://zdravmedinform.ru/girls.html>
15. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание, том IV. – М., 2018 – 1831 с.
16. Атлас лекарственных растений СССР / Под ред. А.И. Баньковского, П.К. Енина. – М.: Изд-во Медицинская литература, 1962. – 702 с.
17. Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР. – 2-изд. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 224 с.
18. Флора СССР, 1934-1964, Т. I-XXX: Т. I. – Л., 1933. – 302 с.; Т. II. – Л., 1934. – 778 с.; Т. III. – Л., 1935. – 636 с.; Т. IV. – Л., 1935. – 760 с.; Т. V. – М.-Л., 1936. – 762 с.; Т. VI. – М.-Л., 1936. – 956 с.; Т. VII. – М.-Л., 1937. – 790 с.; Т. VIII. – М.-Л., 1939. – 692 с.; Т. IX. – М.-Л., 1939. – 546 с.; Т. X. – М.-Л., 1941. – 673 с.; Т. XI. – М.-Л., 1945. – 432 с.; Т. XII. – М.-Л., 1946. – 919 с.; Т. XIII. – М.-Л., 1948. – 588 с.; Т. XIV. – М.-Л., 1949. – 790 с.; Т. XV. – М.-Л., 1949. – 743 с.; Т. XVI. – М.-Л., 1950. – 648 с.; Т. XVII. – М.-Л., 1951. – 390 с.; Т. XVIII. – М.-Л., 1952. – 803 с.; Т. XIX. – М.-Л., 1953. – 753 с.; Т. XX. – М.-Л., 1954. – 556 с.; Т. XXI. – М.-Л., 1954. – 704 с.; Т. XXII. – М.-Л., 1955. – 862 с.; Т. XXIII. – М.-Л., 1958. – 776 с.; Т. XXIV. – М.-Л., 1957. – 502 с.; Т. XXV. – М.-Л., 1959. – 630 с.; Т. XXVI. – М.-Л., 1961. – 939 с.; Т. XXVII. – М.-Л., 1962. – 758 с.; Т. XXVIII. – М.-Л., 1963. – 654 с.; Т. XXIX. – М.-Л., 1964. – 798 с.; Т. XXX. – М.-Л., 1964. – 732 с.
19. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. 2-е изд. 1939-1967: Т. 1. – Баку: Изд-во Азерб. ФАН СССР, 1939. – 404 с.; Т. 2. – Баку: Изд-во Азерб. ФАН СССР, 1940. – 284 с.; Т. 3. – Баку: Изд-во Азерб. ФАН СССР, 1944. – 322 с.; Т. 4. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 314 с.; Т. 5. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 456 с.; Т. 6. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 424 с.; Т. 7. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1967. – 894 с.

20. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Ростов н/Д: РГУ, 1978-1980: Т. 1, 1978. – 317 с.; Т. 2, 1980. – 350 с.; Т. 3, 1980. – 327 с.
21. Тайсумов М.А. Конспект флоры Чеченской Республики (сосудистые растения). – Махачкала: Издательство АЛЕФ, 2024. – 320 с.
22. Красная книга Чеченской Республики (второе издание) / Под ред. М.А. Тайсумова, А.С. Замотайлова. – Ростов-на-Дону: ООО «Южный издательский дом», 2020. – 480 с.
23. Красная книга Российской Федерации / Под ред. Р.В. Камелина и др. – М.: Изд-во КМК, 2008. – 855 с.

Поступила в редакцию 23.07.2025 г.

LIST OF MEDICINAL PLANTS OF THE ARGUN RIVER BASIN OF THE CHECHEN REPUBLIC

E. Sh. Dudagova, M. A.-M., Astamirova, M.A. Taisumov, R.S. Magomadova

The article provides for the first time a complete list of medicinal plant species of the Argun River basin used in folk and official medicine and species listed in the Red Book of the Chechen Republic and the Red Book of the Russian Federation. Species widely used in folk and official medicine, as well as promising for economic use on an industrial scale, are identified, in addition, species subject to regional protection are noted. Among the medicinal plants of the study area there are endemics of various ranks, associated with origin from the Caucasus and having mostly limited distribution.

Key words: flora, species, medicinal, red book plants, Argun River basin.

Дудагова Эльза Шарановна

старший преподаватель кафедры биологии и методики ее преподавания, Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, ЧР, РФ.
E-mail: dudagova@mail.ru
ORCID: 0009-0008-1135-1881
AuthorID: 998462

Dudagova Elza Sharanovna

Senior Lecturer, Department of Biology and Methods of Teaching, Chechen State Pedagogical University. Grozny, Chechen Republic, Russian Federation.
E-mail: dudagova@mail.ru

Астамирова Маржан Абдул-Межидовна

доктор географических наук, профессор кафедры биологии и методики ее преподавания, Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, ЧР, РФ.
E-mail: astamirova@bk.ru
ORCID: 0000-0003-2251-0696
AuthorID: 750924

Astamirova Marzhan Abdul-Mezhidovna

Doctor of Geographical Sciences, Professor of the Department of Biology and Methods of its Teaching at the Chechen State Pedagogical University, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation.
E-mail: astamirova@bk.ru

Тайсумов Муса Анасович

доктор биологических наук, вице президент, Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный, ЧР, РФ.
E-mail: musa_taisumov@mail.ru
ORCID: 0000-0002-5053-8816
AuthorID: 447622

Taisumov Musa Anasovich

Doctor of Biological Sciences, Vice President of the Academy of Sciences of the Chechen Republic, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation.
E-mail: musa_taisumov@mail.ru

Магомадова Раиса Сайпудиновна

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания, Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, ЧР, РФ.
E-mail: r.s.magomadova@mail.ru
ORCID: 0000-0001-6658-9354
AuthorID: 373117

Magomadova Raisa Saipudinovna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Biology and Methods of Teaching it, Chechen State Pedagogical University. Grozny, Chechen Republic, Russian Federation.
E-mail: r.s.magomadova@mail.ru